

УДК 796.853.23

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7445124>***Закиров Расим М.****Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет****Закиров Рафис М.****Спортивная школа олимпийского резерва
по самбо и дзюдо «Витязь» им. И.И. Пономарева**г. Пермь, Россия****Гусейнов Я.А.****Чайковская государственная академия физической культуры и спорта**г. Чайковский, Россия*

ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОВ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРАВИЛ

Аннотация. Единоборцы различных нозологических групп с депривацией слуха, зрения и психическим расстройством имеют возможность участия в соревнованиях: паралимпийских Играх, сурдлимпийских Играх, специальной Олимпиаде. Периодические поправки правил соревнований для этой категории лиц являются серьезным психологическим стрессом и ставит перед тренерским штабом новые направления работы. Авторами сделана попытка исследовать влияние на спортсменов с ограниченными возможностями здоровья изменений и поправок в правила единоборцев.

Ключевые слова: дзюдо; правила; паралимпиада; сурдлимпийиада; дзюдоист; единоборства; спортсмен

Zakirov Rasim M.*Perm State Humanitarian Pedagogical University**Perm, Russia****Zakirov Ravis M.****Sports School of the Olympic Reserve in sambo
and judo "Vityaz" named after I.I. Ponomarev**Perm, Russia****Guseinov I.A.A.****Tchaikovsky State Academy of Physical Culture and Sports,**Tchaikovsky, Russia*

TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED JUDOISTS DUE TO CHANGES IN THE RULES

Abstract. Judoists with nosological groups, hearing and vision deprivation and mental disorder qualify for the main competitions of the paralympics, Deaflympics, special Olympics. Changes and additions to the competition rules for this category of athletes is serious psychological stress and puts before coach new tasks in preparation for competitions. The authors made an attempt to investigate the influence of the rules for athletes with disabilities.

Keywords: judo; rules; groups; paralympic Games; Deaflympics; judoka; martial arts; athlete

Современные правила дзюдо прошли активную стадию изменений в период каждого олимпийского цикла с 2012 по 2024 годы. Международная федерация дзюдо запретила броски с захватом ниже пояса, классический бросок – «мельница», проводимая с колен и с положения

стоя, бросок через спину с реверсным движением «реверс – сеои-нагэ», броски захватом ног или ниже пояса [1].

На январском тренерско-судейском семинаре 2022 г. в г. Санкт-Петербург российскими судьями и тренерами проведен анализ изменений и поправок в правила соревнований по виду спорта дзюдо. Семинар проводился в два этапа: теоретическая и практическая часть на татами.

Единоборства на уровне показателей зрелищности испытывают высокую конкурентность, особенно на олимпийских Играх. Соперничество видов спорта по уровню зрелищности толкает международные и национальные федерации единоборств (самбо, дзюдо, спортивная борьба) на изменения и дополнения, внесение поправок в правила спортивных мероприятий для демонстрации безопасности здоровья в виде спорта, очевидности при определении победителя для специалистов и любителей соревнований.

Игры специальной олимпиады, паралимпийские Игры, сурдлимпийские Игры проходят по правилам дзюдо, учитывая последние поправки. При этом специфику нозологической группы лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) учитывает и внедряет в правила международные спортивные федерации инвалидов [2].

Исследование специальной литературы и изучение передового практического и собственного опыта работы выявили противоречие, между периодическими изменениями правил, внесение поправок в соревнования по видам спорта в единоборствах и отсутствием согласования с международными спортивными федерациями инвалидов, недостаточной разработанностью методик подготовки спортсменов (ОВЗ) с учетом нозологической группы на различных этапах спортивной подготовки.

Исследование проводится в коллективах развивающие единоборства с спортсменами ОВЗ: ГБОУ ПК «Школа-интернат для детей с нарушением зрения, Общественная организации «Федерация дзюдо г. Перми», МОУ «Адаптивная школа интернат г. Краснокамска».

В ходе исследования использованы методы: теоретический анализ и изучение специальной литературы единоборств; метод опроса тренеров в количестве 26 чел. уровня 1 категории и выше, собеседование, педагогические наблюдения в процессе тренировочных мероприятиях и соревновательного процесса.

Высокая конкурентность спортивных мероприятий среди единоборцев, это доказало подведение Международным олимпийским комитетом итогов Игр 2012 г. в Лондоне, связана с интересом зрителя к единоборствам и носят аспект самовыражения стран на спортивной арене, что подталкивает федерации к совершенствованию правил видов спорта в единоборствах и специфики подготовки спортсменов, особенно с ОВЗ. Со стороны федераций заметно усиливается внимание к вопросам развития соревновательной деятельности для различных нозологических групп спортсменов с использованием новых технологий тренировочных мероприятий. Так международная спортивная федерация дзюдо включила в свою семью спортивные мероприятия для лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) и проведение специальной Олимпиады в разряде «ката» – демонстрации техники дзюдо, а также чемпионаты Мира и Европы, соответственно в России проводятся свои первенства и чемпионаты.

На чемпионатах Мира по дзюдо участвуют до 120 стран. Это второй показатель по многочисленности участия национальных федераций после вида спорта легкая атлетика. К сожалению, первенство России по дзюдо спорт-слепых собирает от 8-12 регионов. Участие тренировочных и соревновательных мероприятиях, как юных дзюдоистов с поражением слуха, зрения, так и ветеранов этого вида спорта имеет большое значение для социализации дзюдоиста в обществе.

Положительные изменения правил дзюдо в 2022 г. (<https://clck.ru/32kgEZ>).

1. Медицинские аспекты правил и поправок направлены на сохранение здоровья и безопасности дзюдоистов всех нозологических групп:

– согласно решения судейской комиссии, можно обработать одну кровоточащую рану до трех раз;

– разрешено тейпирование для фиксации сустава;

– с целью сохранения здоровья дзюдоистов, особенно не имеющих опыта самолечения, исключительно только для вправления суставов пальцев рук и ног дзюдоисту разрешается обращаться за медицинской помощью

2. Увеличился размер дзюдоги, что позволяет спортсменам крепче. Дольше и жестче удерживать захват, спортсмен выглядит опрятным, что соответствует этикету дзюдо (рис. 1, 2).

Причиной замены дзюдоги может быть:

– разорванное дзюдога во время схватки, пятна крови или другие явные пятна, полученные во время встречи с соперником;

– потерянное или украденное дзюдоги (должна быть представлена квитанция от авиа или железнодорожной организации, или справка из полиции);

– дзюдога не соответствует правилам во время проведения спортивного мероприятия.

3. Время взвешивания спортсменов, перенесено на 18.00 час, накануне дня соревнований, что благоприятно влияет на подготовку дзюдоистов с ОВЗ.

4. Изменения в части во время взвешивания: спортсмен может не предъявлять паспорт, достаточно аккредитации, что создает удобство для лиц с поражением зрения.

5. Важное изменение, что сложно-координационный бросок «Реверс сеои-нагэ», который редко применяется спортсменами-инвалидами является опасным для здоровья во время падения атакуемого спортсмена (Уке). Специалистами дзюдо принято решение запретить данное атакующее техническое действие. В случаи проведения спортсмен получает наказание «Шидо», бросок не оценивается.

Рис. 2. Размер кимоно спереди (<https://clck.ru/32r45w>)

6. Согласно дополнений в правила предоставляется время на подготовку атаки при применении популярных захватов дзюдоистов с ОВЗ: за пояс, односторонний захват, крестный захват, захват «Пистолет» и захват «Карман». Допуск данных захватов дает возможность спортсменам расширить тактические действия.

7. Положительным изменением правил является допуск захватов отворота и лацканов, которые используются не атакующих действий.

8. Важным пунктом является применение наказания атакующего спортсмена за «нырок» головой вперед, независимо от наличия касания головой татами, что является крайне опасным движением для здоровья спортсмена. После наказания следует поражение в встрече.

Особенностью адаптивного спорта и адаптивного дзюдо является система классификации спортсменов, распределение их на группы для участия в спортивных мероприятиях. Такое распределение осуществляется по двум направлениям: медицинскому, на основании определения степени имеющегося поражения функций организма (лица с поражением слуха, зрения); спортивно-функциональному, предполагающему разделение участников спортивных мероприятий на классы с учетом спецификации двигательной деятельности лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Изменение правил положительно влияет на рост спортивных результатов спортсменов ограниченными возможностями здоровья. Так в спорте-слепых дзюдо разделение соревнований дзюдоистов тотально слепых В1 от категорий В2 и В3 дает возможность тотально слепым спортсменам самореализоваться и победить в поединках с равным соперником, обеспечивает спортсменам-инвалидам справедливые условия и правила соревнования. Согласно данному нововведению проводился кубок России по дзюдо 2022 года в Подмоскowie. В результате спортивного мероприятия 18 спортсменов категории В1 вошли в состав сборной России.

Планирование единого календарного плана спортивных мероприятий в регионах, тренировочных сборов в составе сборной региона или России, использование правил соревнований во время тренировочных или соревновательных встреч, необходимая для спортивной подготовки материально-техническая база позволит эффективно достигнуть высоких соревновательных результатов, с использованием основных концептов европейского и всемирного дзюдо в неразрывном единстве с теорией и организацией тренировочных мероприятий.

Литература

1. Дзюдо. Судейские правила. М.: Федерация дзюдо России, 2020. 79 с.
2. Закиров Р.М., Вержбицкий И.В. Дзюдо: программные основы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивно-адаптивных школ (ДЮСАШ), отделений и групп по адаптивному спорту в учреждениях дополнительного образования. Пермь, 2015. 100 с.

© Закиров Расим М., Закиров Рафис М., Гусейнов Я.А., 2022